

(GT4 - Arte, Mídias e Tecnologias Digitais)

GLITCH COMO POÉTICA PARA CONTRANARRATIVAS

Dra. Ana Elisa Novais (IFMG)

RESUMO

O artigo propõe uma reflexão sobre o glitch como poética crítica e linguagem de contramemória em contextos marcados por desastres minerários e processos de apagamento institucional. A partir da análise de três trabalhos artísticos — Erro de Memória (Ana Elisa Novais), Pureza Corrompida (Popó Tolentino) e Minerar (Felipe Martins) —, discuto como a manipulação de falhas digitais pode tensionar regimes de visibilidade e reinscrever narrativas soterradas. Ancorado em autores como Rosa Menkman, Gisele Beiguelman, Ariella Azoulay e Norma Valêncio, este texto articula estética, política e temporalidade, argumentando que a falha não é um ruído a ser corrigido, mas uma forma de insurgência frente às imagens hegemônicas da reparação. O glitch, nesse contexto, se apresenta como contra-arquivo: uma imagem em luta, que denuncia, distorce, reaparece.

Palavras-chave: glitch art; desastre; mineração; contranarrativa; memória digital.

ABSTRACT

This article proposes a reflection on glitch as a critical poetics and language of counter-memory in contexts marked by mining disasters and institutional erasures. Through the analysis of three artistic works — Erro de Memória (Ana Elisa Novais), Pureza Corrompida (Popó Tolentino), and Minerar (Felipe Martins) — the text discusses how the manipulation of digital failures can disrupt regimes of visibility and reinscribe buried narratives. Grounded in theorists such as Rosa Menkman, Gisele Beiguelman, Ariella Azoulay, and Norma Valêncio, the article connects aesthetics, politics, and temporality, arguing that failure is not a defect to be fixed, but a form of resistance to hegemonic images of repair. Glitch, in this context, operates as a counter-archive: a struggling image that distorts, denounces, and reappears.

Keywords: glitch art; disaster; mining; counter-narrative; digital memory.

INTRODUÇÃO

O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015, figura entre os maiores desastres socioambientais da história brasileira. Para além das consequências imediatas — humanas, culturais, ambientais, territoriais —, o desastre desencadeou um processo contínuo e multiescalar de destruição, disputa e silenciamento. Longe de ser um evento encerrado no tempo, ele persiste como experiência em curso, reorganizando modos de vida, memórias,

paisagens e arquivos. Como propõem autores da sociologia dos desastres, entre eles Norma Valêncio (2009, 2019), desastres como esse não terminam: prolongam-se nas formas de reparação, na espera indefinida, nos traumas que não cessam e nas narrativas que buscam se estabelecer como hegemônicas.

É nesse contexto que a imagem — e, particularmente, a imagem digital — se torna campo de disputa. A memória do desastre passa a ser arquivada, gerenciada, estetizada e, em muitos casos, apagada pelas lógicas algorítmicas das plataformas e pelas políticas de comunicação das empresas responsáveis. Fotografias, vídeos e fragmentos documentais coexistem com camadas de publicidade, desinformação e controle técnico da visibilidade. A memória digital do desastre, portanto, não é neutra: é um terreno sensível, em disputa contínua.

Este artigo parte de uma prática artística e investigativa situada nesse campo tensionado. A partir de três trabalhos — um de minha autoria, e os outros de Popó Tolentino e Felipe Martins — proponho uma reflexão sobre o glitch como poética de contranarrativas em contextos marcados pela violência da exploração minerária predatória. Todos os trabalhos aqui analisados tomam a mineração como eixo temático, mas exploram processos glitch de formas distintas: da corrupção progressiva de fotografias documentais, à reordenação algorítmica de paisagens digitais, passando pela interferência textual e sonora em vídeos de arquivo.

A proposta é compreender como o erro, a falha e a distorção — frequentemente tratados como defeitos técnicos — podem operar como estratégias críticas diante das imagens hegemônicas do desastre. Ao invés de buscar a transparência e a legibilidade, os trabalhos discutidos neste artigo produzem ruído, opacidade e descontinuidade. Eles recusam a pacificação visual dos desastres e propõem, em seu lugar, uma estética da interrupção e da insubmissão.

No meu trabalho “Erro de Memória”, coleções de fotografias de interiores das casas temporárias fornecidas aos atingidos pela Samarco/Renova são submetidas a sucessivos processos de corrupção digital. Em Pureza Corrompida, Popó Tolentino manipula visual e sonoramente imagens de paisagens mineradas, inserindo nelas fragmentos de texto distorcido que evocam o apagamento institucional da dor. Já em Minerar, Felipe Martins reorganiza digitalmente paisagens e elementos da mineração, expondo a lógica extrativista embutida nos

próprios sistemas de ordenamento algorítmico da imagem.

Ao colocar esses trabalhos em diálogo, busco discutir o glitch como linguagem crítica e ferramenta de contra-arquivamento. Interessa-me pensar como, em tempos de plataformização da memória e políticas de visibilidade que privilegiam determinados modos de ver, o erro se torna estratégia estética de resistência — capaz de romper com narrativas estabilizadas e reinscrever memórias que insistem em não desaparecer.

O DESASTRE NÃO TERMINOU: TEMPORALIDADES E EXTENSÕES

A ideia de desastre, com frequência, é tratada sob a lógica do acontecimento pontual: um marco temporal, datado, que permite circunscrever o trauma e a resposta institucional. No entanto, esse enquadramento cronológico não dá conta da complexidade dos eventos que envolvem a destruição de territórios, vínculos e modos de vida. Como propõe Norma Valêncio (2009, 2019), desastres não são rupturas súbitas, mas processos estruturais, muitas vezes anunciados por negligências históricas e prolongados por políticas de silenciamento e desresponsabilização.

No caso do rompimento da barragem de Fundão, o que se rompeu não foi apenas uma estrutura física. O colapso minerário desestabilizou formas de habitar, modos de narrar o cotidiano, referências afetivas, e circuitos de pertencimento. O território atingido passou a ser redesenhado por um tempo irregular, marcado por esperas, por deslocamentos forçados, por promessas de reparação que se adiam indefinidamente. É nesse intervalo que emerge o que Tatiana Ribeiro e Karine Carneiro (2023) denominam como *desastralização*: um estado de suspensão em que a vida permanece afetada por um desastre que não acaba, mas se inscreve como condição permanente.

A desastralização produz uma temporalidade ambígua e corrosiva. A cada etapa do processo institucional de reparação, reativa-se a lembrança do evento — não como um passado encerrado, mas como um presente em dilatação. Casas provisórias tornam-se moradia definitiva. Documentos, perícias e laudos substituem os relatos das vítimas. As imagens do desastre,

repetidas em loop em vídeos, memes, reportagens ou campanhas, oscilam entre a estetização da destruição e o apagamento da experiência subjetiva dos atingidos.

É nesse contexto que se inscrevem os trabalhos aqui analisados. Em comum, eles não pretendem representar o desastre como fato consumado. Ao contrário: atuam no campo da memória como insistência, como reaparecimento do ruído, como registro da falha que as instituições tentam suprimir. Cada um à sua maneira, os trabalhos analisados aqui partem da premissa de que o desastre continua — nas imagens, nos arquivos, nos algoritmos, nos corpos — e que é preciso criar linguagens que revelem essa continuidade.

O glitch, como veremos nas seções seguintes, oferece um léxico formal e simbólico especialmente potente para tratar dessas persistências. Ele permite interromper o fluxo do esquecimento, denunciar a normatividade das imagens de reparação, e propor outras formas de narrar o tempo do desastre — um tempo que não se deixa encerrar.

GLITCH, ESTÉTICA, DISCURSO E POLÍTICA

A estética do glitch emerge, historicamente, do campo técnico, onde falhas de funcionamento eram inicialmente interpretadas como erros a serem corrigidos. No entanto, a partir da década de 1970, com as primeiras experimentações em vídeo analógico e, mais tarde, com a expansão das práticas digitais, o glitch passou a ser apropriado por artistas como estratégia estética, discursiva e política. Ao invés de ocultar o defeito, o glitch torna-o visível — não como ruído, mas como linguagem.

Rosa Menkman (2011), em *The Glitch Moment(um)*, propõe compreender o glitch como um “momento crítico de percepção”: uma falha que rompe a continuidade da representação e revela os bastidores dos sistemas normativos. O glitch opera, portanto, como desvio e como evidência: torna perceptível a infraestrutura algorítmica e institucional da imagem, seus regimes de funcionamento, suas promessas de coerência. Ao falhar, a imagem mostra aquilo que costuma se manter invisível — e, ao fazê-lo, abre espaço para a crítica.

Gisele Beiguelman (2021), ao discutir as políticas contemporâneas da imagem, amplia

essa perspectiva ao reconhecer nas operações de ruído, rasura e interferência práticas de insubordinação estética. Para ela, artistas que manipulam erros e falhas desafiam a padronização técnica e discursiva que estrutura os sistemas digitais contemporâneos — especialmente aqueles que regulam o que pode ser arquivado, circulado e lembrado. O glitch, nesse sentido, é ferramenta de contranarrativa: sua força está menos na destruição da imagem do que na sua reinscrição crítica.

Essa potência do glitch se intensifica quando aplicado a contextos de memória traumática. Em situações marcadas por desastres, apagamentos e violências estruturais — como o caso do rompimento da barragem de Fundão — a falha técnica pode operar como alegoria da fratura simbólica. Ariella Azoulay (2019), ao propor o conceito de “história potencial”, sugere que há imagens que não foram feitas, narrativas que não foram contadas, e memórias que não chegaram a ser registradas — mas que ainda assim podem ser formuladas, visualizadas, reivindicadas. Essa história potencial habita os arquivos silenciosos, as imagens interrompidas, os dados corrompidos. É nesse ponto que o glitch se aproxima de um gesto arqueológico: ele escava, deforma, desorganiza — e, assim, expõe o que estava soterrado.

No trabalho que apresento neste artigo, essa operação estética se realiza por meio da corrupção de arquivos fotográficos feitos entre 2016 e 2023 no interior das casas temporárias fornecidas às famílias atingidas. Essas moradias foram mobiliadas com objetos idênticos, obedecendo a critérios logísticos que, no entanto, produziram efeitos simbólicos contundentes. A padronização e repetição de móveis resultou na estetização da espera, na normatização da perda, e na domesticação do trauma.

Trata-se do que venho chamando de reparação padronizada: uma política institucional que, sob o signo da assistência, impõe uma visualidade de contenção e apaga as singularidades das experiências dos atingidos. Diante disso, iniciei experimentações com a corrupção digital das imagens dessas casas. Convertendo os arquivos visuais em ondas sonoras e manipulando-os em softwares de áudio, submeti essas imagens a efeitos próprios do campo sonoro: eco, distorção, reverberação, repetição, etc. Ao retornar ao campo da imagem, os arquivos emergem como espectros visuais deformados: formas borradas, cores arrastadas, estruturas ilegíveis.

Ao corromper imagens da reparação institucionalizada, os glitches devolvem à imagem o ruído que ela tentou eliminar. Não se trata de ocultar, mas de expor: escavar as camadas simbólicas do desastre, denunciar a estetização da perda e reabrir o tempo da espera como tempo de reverberação, de trauma e de desobediência.

Como aponta Hito Steyerl (2012), as imagens pobres — pixeladas, falhadas, instáveis — são “imagens em luta”: perdem qualidade, mas ganham mobilidade, contágio, força crítica. Elas recusam o fetiche da nitidez e afirmam a instabilidade como método. Ao tensionar os limites do arquivo, o glitch transforma o erro em contra-arquivo: um modo de narrar por fraturas, de lembrar por distorções, de denunciar pelo ruído.

Assim, a poética glitch aqui mobilizada não busca restaurar o real, mas instaurar outras formas de memória. Ela propõe uma estética da interrupção, que recusa a normatividade da imagem institucional e reivindica o direito de lembrar de outro modo — mesmo que por falha.

GLITCH COMO CONTRANARRATIVA

Ao propor uma leitura do glitch como poética crítica, é necessário situar a falha não apenas como evento formal, mas como operação simbólica que desafia os regimes dominantes de memória, visibilidade e reparação. Nos três trabalhos aqui analisados — Erro de Memória (Ana Elisa Novais), Pureza Corrompida (Popó Tolentino) e Minerar (Felipe Martins) —, o glitch não atua como ruído aleatório, mas como ferramenta estética e política para reinscrever memórias em disputa. Todos lidam com o impacto da mineração sobre corpos, territórios e imaginários; todos tomam a falha como linguagem; todos criam, à sua maneira, formas de contravisualidade.

Imagem 1: Erro de Memória

Fonte: Ana Elisa Novais

Em Erro de Memória, a partir de um acervo fotográfico produzido entre 2016 e 2023 nos interiores das casas temporárias de famílias atingidas pelo desastre de Fundão, construí polípticos compostos por variações das mesmas imagens. Cada conjunto apresenta uma fotografia submetida a dez estágios progressivos de corrupção digital, utilizando técnicas que envolvem a conversão do arquivo visual em ondas sonoras manipuladas em softwares de áudio. O resultado são imagens espectrais, cada vez mais distorcidas, que testemunham não apenas a padronização estética imposta através de mobiliário idêntico, cores neutras e arranjos repetidos —, mas também o tempo corrosivo da espera institucionalizada. O glitch, nesse caso, torna visível a degradação simbólica da reparação: o que era para restituir, repete e apaga; o que era para acolher, homogeneiza. A falha visual encena a falha política.

Imagem 2: Pureza Corrompida (frame)

Fonte: Popó Tolentino

Popó Tolentino, em *Pureza Corrompida*, desloca a crítica para um outro território — a Serra do Espinhaço —, tomando a paisagem minerada como superfície de inscrição glitchada. Em vídeo e imagem, ela sobrepõe interferências visuais e sonoras a registros documentais de áreas de extração. Mas o que emerge não é a representação estável do dano: são imagens habitadas por ruídos e textos fragmentados, como “montanha não identificada” ou “corpo não identificado”, dissolvidas em campos de pixels instáveis. A artista insere trechos de texto nas imagens por meio de processos glitch, criando legibilidades precárias que operam como denúncia e memória. Ao mesclar texto e a imagem, Popó não apenas expõe a violência contra a paisagem — ela a reinscreve na linguagem da falha. Em vez da pureza geológica celebrada pelas empresas, o que aparece é a contaminação da linguagem, o colapso da ordem cartográfica, o cansaço do arquivo.

Imagem 3: Minerar (detalhe)

Fonte: Fellipe M. Martins

Já em *Minerar*, Fellipe Martins opera a partir da técnica de *pixel sorting*, um procedimento algorítmico que reorganiza digitalmente os pixels de uma imagem com base em parâmetros de saturação e brilho. A paisagem minerada — uma encosta esfacelada, uma linha de lama — se transforma em uma composição gráfica onde camadas de pixels marrons, avermelhados e azulados são organizadas verticalmente. O resultado é uma estética que remete ao extrativismo técnico: separar, selecionar, descartar. A organização cartesiana como falha natural. O que parece ordem algorítmica é, na verdade, uma violência estrutural. A mineração, como o *pixel sorting*, atua desagregando o solo e recompondo a imagem segundo valores de

eficiência. O glitch, aqui, é reorganização que revela o artificialismo da normatividade visual. Como nos trabalhos anteriores, a falha é denúncia.

Cada um dos trabalhos, portanto, apresenta uma articulação específica entre forma e crítica. Em Erro de Memória, a falha é intensificada pela corrosão, tornando visível a estética da repetição imposta pela reparação institucional. Em Pureza Corrompida, a imagem perde sua estabilidade semântica por meio de glitches que contaminam texto e paisagem, expondo os apagamentos operados pelas narrativas oficiais. Em Minerar, o glitch algorítmico ironiza a lógica da mineração, mostrando como a reorganização técnica é, também, forma de destruição simbólica.

Em comum, os três trabalhos recusam a imagem limpa da reparação e propõem visualidades insurgentes, desconfortáveis, muitas vezes ilegíveis. Operam em um regime do ruído — não para obscurecer, mas para revelar o que a imagem institucionalizada tenta conter: o trauma, a repetição, a desidentificação. Se a falha é, como diz Rosa Menkman (2011), um momento crítico de percepção, esses trabalhos demonstram que perceber é, também, desobedecer.

CONCLUSÃO

Ao longo deste artigo, busquei evidenciar como práticas artísticas que operam com o glitch — entendido não como falha técnica, mas como gesto estético e político — podem produzir contranarrativas potentes frente aos regimes hegemônicos de representação, especialmente em contextos marcados por desastres ambientais, apagamentos institucionais e violência minerária. Os três trabalhos aqui analisados — Erro de Memória, Pureza Corrompida e Minerar — revelam estratégias distintas, mas convergentes, de intervenção visual e sensível no campo da memória e da reparação.

Em comum, essas práticas recusam a imagem limpa da recuperação e desestabilizam os códigos formais da documentação tradicional. Suas imagens vibram, travam, duplicam, corrompem — e, nesse processo, reabrem as feridas que a reparação institucional tenta cicatrizar

pela via da normalização estética. O glitch, como demonstrado, não apaga a imagem: ele a revela em sua fragilidade, em sua montagem, em sua política. A falha, quando manipulada artisticamente, torna-se testemunho do que é silenciado.

Nessa análise, dialoguei a autoras como Rosa Menkman, Gisele Beiguelman e Ariella Azoulay, cujos trabalhos nos permitem compreender o glitch como linguagem de dissenso e como ferramenta de reinscrição crítica da memória. Também recorri à sociologia dos desastres, especialmente nas contribuições de Norma Valêncio, Tatiana Ribeiro e Karine Carneiro, para situar o desastre não como evento isolado, mas como tempo em dilatação.

A partir dessas referências, o artigo propõe uma leitura do glitch como poética de contramemória: uma estética da falha que não busca reparar, mas desobedecer; que não reconstrói o real, mas o reconfigura; que não documenta o trauma, mas o faz reverberar. Nas imagens falhadas desses trabalhos pulsa a insistência de uma história que não pode ser esquecida.

Ao corromper os arquivos, reorganizar os pixels e subverter os sistemas técnicos de ordenação do visível, as obras discutidas aqui não apenas tematizam a mineração e seus impactos: elas se insurgem contra os modos de ver e de lembrar impostos pelo extrativismo. Por isso, são também obras sobre a imagem — e sobre o que a imagem ainda pode dizer quando ela falha.

REFERÊNCIAS

AMERIKA, Mark. *Museum of Glitch Aesthetics*. Disponível em: <https://www.furtherfield.org/the-museum-of-glitch-aesthetics/>. Acesso em: 10 abr. 2025.

AZOULAY, Ariella. *História potencial: desaprender o imperialismo*. Tradução de Duda Tavares. São Paulo: Ubu, 2021.

BEIGUELMAN, Gisele. *Políticas da imagem: vigilância e resistência na dadosfera*. São Paulo: Edições Sesc, 2021.

BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012. (Obras escolhidas, v. 1)

BUTLER, Judith. *Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto?* Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.

MENKMAN, Rosa. *The Glitch Moment(um)*. Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2011.

CARNEIRO, Karine Gonçalves; SOUZA, Tatiana Ribeiro de. Desastralização – a proposta de uma ferramenta-conceito para analisar casos de desastres criados . *InSURgência: revista de direitos e movimentos sociais*, Brasília, v. 9, n. 1, p. 505–524, 2023. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/insurgencia/article/view/46865>. Acesso em: 22 abr. 2025.

STEYERL, Hito. *The Wretched of the Screen*. Berlin: Sternberg Press, 2012.

VALENCIO, Norma. Desastre: do deslocamento involuntário ao descolamento social. In: SARMIENTO, Érica; ZAMPA, Vivian; PALMA, Carla Peñaloza Palma (Orgs.). *Movimentos, trânsitos & memórias: novas perspectivas (século XX)*. 1. ed. Niterói: Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura (ASOEC), 2019, p. 425-436.

VALENCIO, Norma. Vivência de um desastre: uma análise sociológica das dimensões políticas e psicossociais envolvidas no colapso de barragens. In: VALENCIO, Norma; SIENA, Mariana; MARCHEZINI, Victor; GONÇALVES, Juliano Costa (Orgs.). *Sociologia dos desastres: construção, interfaces e perspectivas no Brasil*. São Carlos: RiMa Editora, 2009, p. 176-196.

Como citar este texto:

NOVAIS, Ana E. GLITCH como poética para contranarrativas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.